

JADIDCHILIK VA TIL-YOZUV IMLO MASALALARI

*Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi
14-umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi
Saparboyeva Gulshod Raximboyevna*

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakati davrida til va yozuv masalalarining rivojlanishi, mavjud qiyinchiliklar va maktablarda olib borilgan harakatlar tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Yozuv, imlo, o'qitish, lug'at, fonetika, grammatika, darslik.

KIRISH

1917 yilda Turkistonda 100 ta jadidlar maktabi bo'lgan va albatta, ulardagi o'qitish mullalar va musulmon ruhoniylari qarshiligiga uchrab turgan¹. Avvalboshdanoq bu maktablar Yevropa maktablariga yaqin va ta'limni rivojlantirishga yordam beradi, deb qaralgan, lekin tez orada bunday yangi maktablar omma ongiga yangiliklar olib kirayotgani va yoshlarning savollari ko'payib ketayotgani, jumladan, milliy ong uyg'onayotgani fahmlangan. Va navbati bilan yopila boshlagan. Bunday maktablar juda ko'p narsa berayotgan edi. Albatta, aholi asta-sekin ota/ona savod chiqarish uchun farzandini 40 kun o'qitishi kerakligini tushuna boshladi, oddiy maktabda esa bola 10 yil o'tiradi, madrasada esa 10 – 15 yil o'qiydi va faqat Qur'onni yod oladi. Yana maktabda xivich bilan savalash tizimi mavjud edi. Albatta, ular ayni maktablarni ustuvor ahamiyat berishi zarur bo'lgan muassasa deb tushungan, lekin aytib qo'yishim joizki, jadidlar harakatini keng miqyosli bo'lgan deyish xatodan boshqa narsa emas, chunki aholining aksariyat qismi musulmon ruhoniylari ta'sirida bo'lgan, jadidlar maktablarida tafakkuri rivojlangan va bu maktablarning istiqbolini tushungan kishilar farzandlari ta'lim olgan. Jadidlar maktablarini Yevropa maktablariga bevosita o'xshash bo'lgan, deyish qiyin, lekin ularda o'sha maktablarning dastlabki namunalari (proobraz) bor edi. Birinchidan, ular partalar bilan jihozlangan, bu maktablardagi bolalar musulmon maktablaridagi singari

¹ Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002, 41-42-bb.

yerda o'qitilmagan va o'qituvchilar ularning boshi ustida kaltak o'ynatib turmagan. Jadidlar maktablarida kitoblar, keyinchalik esa xaritalar bo'lgan.

Bu o'rinda darsliklar nashr qilishda Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvarqorining xizmatlarini alohida e'tirof etish joiz. Dastlab darsliklar bo'lmagan. Ular Rossiyadan olib kelingan va tatar maktablariga mo'ljallangan bo'lgan. Ismoil Gasprinskiy bu masalada katta yordam ko'rsatgan. Jadidlar so'ngra o'zi darsliklar chop qilishga o'tgan. Munavvarqori va Behbudiy juda ko'p darsliklar yozgan. Masalan, "Kitobi avval" yoki matematika, adabiyot, geografiya bo'yicha darsliklarni olaylik. Albatta, ular qaysidir darajada Rossiya darsliklaridan o'zlashtirilgan bo'lishi mumkin, lekin shunga qaramay, bu juda katta olg'a siljish edi. Jadid maktablari sinflarida globuslar turgan. Bu eski miqyoslar bilan solishtirganda, butunlay yangi narsa edi va albatta, ajoyib natijalar bergan. Chor hukumati ushbu maktablarni dastlab, hali ular yopilmay turib, nazorat qilishga o'tgan, hatto o'quvchilarga "Boje, sarya xrani" ("*Xudoyo, podshoni o'zing asragin*") madhiyasini yodlatishga ko'rsatma bergan.

Rus tili borasida shuni aytmoqchimanki, jadidlarning ko'pchiligi bu tilni yaxshi bilgan. Til konsepsiyasi Behbudiyning "Bir til emas, to'rt til kerak" deb nomlangan maqolasida ochib berilgan, ya'ni unga ko'ra, Rossiya imperiyasida yashayotganimiz sababli, ayniqsa, rus tilini bilishimiz zarur. Biz harakatimiz taktikasini ishlab chiqish uchun qanday boshqarilayotganimizni tushunib olishimiz shart. Jadid maktablarida rus tili ham o'qitilgan. Ular Yevropa adabiyotiga juda qiziqqan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

"Prussiyadan maktub" nomli maqolada muallif tarixda "Sharqdan G'arb, o'rgangan" vaqtlar ham bo'lganligini, shu tufayli Turkiston xalqi, o'z tarixi va tiliga e'tibor bilan qarashlari kerakligi alohida ta'kidlab ko'rsatiladi.

Ma'lumki, jadidlar ijtimoiy voqelikka tanqidiy yondoshganlar. Jumladan A.Zohiriy o'z maqolasida shunday deydi:

Bizning ham xoh ulamo va mudarrislarimiz, xoh yosh unsurlarimi bo'lsunlar, bu muqaddas ona tilimizni tiriltirmoqlari anda tursin, balki yo'qotmoqlikka sabab bo'lurlar va

ham bo'lib turibdurlar. Na uchunki, ulamolarimizdan biri biror yerga xat yoki birovga bergan narsasini xotira daftariga yozsa, ona tilini qo'yib fors tilida yozadurlar. Yosh o'smirlarimiz bo'lsalar o'z yerliklaridan birini ziyofatga choqurib xat yozsalar ham, usmonlicha,, yoki totorcha yozadurlar; shoyadki, ona tilga muhabbat va islohi onlardin-bo'lur erdi. Agar ulamolar, mudarrislar, Eron adabiyoti, tili ta'sirinda voyaga yetgai bo'lsalar, yosh o'smirlarimiz bo'lsalar totor va usmonli turk. adabiyoti vositasi ila fikrlarini ochgon. Shuning uchun ham, har ikki sinf ham o'zlarining nur olg'on taraflariga qarab tortadurlarda, ona tillariga haqorat nazari ila boqub, kundan-kun esdan chiqarmoqqa boshlaydurlar.

Ona tilining boshqa tillar bilan aralashib o'z jozibasini yo'qotib borayotganligini Farg'ona jadidlarining rahnamosi Is'hoqxon Ibrat ham o'zining "Tarixi madaniyat" nomli risolasida taqid ostiga oladi. Jumladan, u quyidagicha fikr yuritadi:

Madaniyat deduk. Bu nimadan iboratdur. Qaysi yerlarga ishoratdur, ani bilmoq zarur, to madaniyat ila vahshiyat ajralsun... Ota-onasi turkiy, shahari turkiy, tili forsiy. Bugun bizning tilimiz rusiy, turkiy, arabiy hammasidan ixtilot bo'lgan bir omixta til bo'lib turubdur. Masalan, muassasa so'zlarida "avijroqo'm" desak, av-rusiy, ijro-arabiy, qo'm-arabiy. Qani turkiy? "O'lkam buyruqlari" deganda ehtimol tamom turkiy bo'lsa, emdi kach-kam bo'lur.

Binobarin, bir necha tillarni bilgan jadidlar ona tilimizni tarkib etish bilan birga, xorij tillarini o'rganish zaruriyatini ta'kidlaydilar. Zero, millat taraqqiyotida ona tilining tillar ichida yetakchi, e'tiborli o'rinda turishi kerakligini, doimo bobolarimiz buyuk sharq klassiklari Mavlono Lutfiy va Navoiy asarlarini o'qib o'rganish orqali uning hayotbaxsh ekanligini ta'minlab borilishi kerakligini alohida ta'kid etadilar.

Mazkurlar, jadid olimlari milliy til va adabiyotning yuksakligi, sofligi uchun kuyinchaklik bilan kurashganliklarini ko'rsatadi. Ular tomonidan surilgan g'oyalar hozirda dolzarbligi ma'lum. Xulosa etib shuni aytish kerakki, adabiyotimiz va tilimizni asrab-avaylab, uning taraqqiyotiga o'z ulushimizni qo'shishimiz ayni vaqtdagi zaruriyatdir.

XULOSA VA MUNOZARA

Ismoil G'aspralining tilga doir qarashlarida hukm surgan boshqa yondashuvlar, jumladan, turkiy tilni "tozalash", rus tilini va umuman til o'rganishni targ'ib etish turkistonlik jadidlarning aksariyati ijodida ko'ramiz². Jumladan, Abdulla Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida til sofligi uchun kurashish lozimligini uqtiradi, uning fikricha, "Biz, turkistonlilar milliy tilni saqlamak bir tarafda tursun, kundan kun unutmak va yo'qotmaktadurmiz. Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishtirmaktadurmiz. Durust, bizlarga hukumatimiz bo'lg'on rus lisonini bilmak hayot va saodatimiz uchun osh va non kabi keraklik narsadur. Lekin o'z yerinda ishlatmak va so'zlamak lozimdur. Zig'ir yog'i solub, moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadur³.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Gaspirali, Ismail. Lisan meselesi // http://www.ismailgaspirali.org/ismailgaspirali/eserleri/Lisan_Mes.htm. Maqola 1896-yil 11- avgustda "Tarjimon" gazetasida e'lon qilingan.
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq // Tanlangan asarlar. –Toshkent: Ma'naviyat, 1998, 60-b.
3. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002, 41-42-bb.
4. G'asprali I. Foydasiz xizmat //"Tarjimon" gazetasi, 1906-yil, 122-son.
5. Артемов С. ЛАТИНИЦА VS. КИРИЛЛИЦА.Смена алфавита как результат смены политсистемы [http://www. centrasia.org/new sA.php4?st=1088714580](http://www.centrasia.org/new sA.php4?st=1088714580)
6. www.ziyonet.uz

² G'asprali I. Foydasiz xizmat //"Tarjimon" gazetasi, 1906-yil, 122-son.

³ Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq // Tanlangan asarlar. –Toshkent: Ma'naviyat, 1998, 60-b.